

ASIMMETRIK KRIPTOGRAFIYADA AYRIM MUAMMOLAR

A.B. Mavlonov

Urganch Davlat universiteti

“Kompyuter ilmlari” kafedrası o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14845757>

Annotatsiya. Ko‘pgina shifrlash usullari uchun asos bo‘lgan tub sonlar, modulli arifmetika, elliptik egri chiziqlar va chekli maydonlarni yaratish ba‘zi muhim masalalardir.

Maqolada, shuningdek, kriptografik turg‘unligini aniqlash uchun murakkablik nazariyasidan qanday foydalanish mumkinligi haqida so‘z boradi. Bu xususan, RSA va ECC kabi mashhur protokollarning murakkablik asosi bo‘lgan diskret logarifmlar va butun sonlar faktorizatsiyasi bilan bog‘liq muammolar haqida xulosalar chiqariladi. Asimmetrik kriptografiyaning tuzilish tamoyillari, asosan blokli shifrlar va ular asosidagi rejalar va tarqalish usullari xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilish uchun almashtirish guruhlari va chiziqli algebradan qanday foydalanishini ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: matritsa, elliptik egri chiziqlar, chekli maydonlar, rsa.

Kirish

Algebraik qonuniyatlar va muammoli masalalar kriptografik tizimlarni ishlashining muhim qismidir. U bizga tub sonlarni topish, modulli arifmetika va butun sonlarning xususiyatlari kabi vositalarni beradi. Ochiq kalitli kriptografiyada tub sonlar juda muhim, ayniqsa RSA kabi algoritmlarda, bunda yetarlicha katta (uzunligi 2048 bit va undan uzun) sonlarni tub ko‘paytuvchiga ajratish qiyinligi ularni xavfsizligini ta‘minlaydi. Ko‘pincha modulli arifmetika, tub ko‘paytuvchilarga ajratish, darajaga oshirish raqamli imzolar, shifrlash va dastlabgi matnga o‘g‘irish kabi tizimlar uchun xavfsizlikni ta‘minlash usullarida foydalaniladi [1]. Shifrlashda guruhlari, halqalar va maydonlar kabi algebraik tuzilmalar ham juda muhimdir.

Elliptik egri chiziqli kriptografiya (EECh) nisbatan kichik kalit o‘lchamlari bilan bardoshli xavfsizlikni ta‘minlash uchun chekli maydonlarda elliptik egri chiziqlarning matematik tuzilishidan foydalanadi.

Blokli shifrlarni va xatolarni tuzatish kodlarini chekli maydonlarda, ayniqsa Galois maydonlarida samarali amalga oshirish imkoniyatlari mavjud bo‘ladi. Bu maydonlar xavfsizlik va turg‘unlikni ta‘minlashda yordam beradi. Shifrlash tizimlarini qo‘llab-quvvatlaydigan yana bir muhim soha - bu murakkablik nazariyasi. Bu bizga kriptografik usullarning xavfsizligini tekshirish uchun juda muhim bo‘lgan turli xil muammolarni hisoblash yo‘li bilan yechish

qanchalik qiyinligi haqida fikr yuritish imkonini beradi [2]. Butun sonlarni faktorizatsiya qilish va diskret logarifmlash muammosi kabi masalalarni yechish qiyin deb hisoblanadi. Shunga asoslanib ko‘plab shifrlash usullari xavfsiz deb qarab kelinmoqda. Biroq, kvant hisoblashlari va kvant kompyuterlari soha mutaxassislari oldiga hal qilinishi kerak bo‘lgan yangi muammolarni keltirib chiqardi. Bularni hisobga olib, 2016 yil fevral oyida AQSH NIST tomonidan postkvant kriptotalgoritmlarni standartlashtirish jarayoni bilan bog‘liq yangi halqaro tanlov e‘lon qilindi. Ushbu tanlov postkvant asimmetrik algoritmlar va elektron raqamli imzo standartlarini tanlashga qaratilgan. Ushbu holatlar, yangi matematik murakkabliklarga asoslangan (masalan: panjara asosidagi[3], ko‘p o‘lchovli sistemalarga asoslangan[4]) asimmetrik kriptotizimlarni ishlab chiqish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Metodologiya

Diffie-Hellman kalit almashinuvi kalitlarni himoyalangan kanallar orqali xavfsiz uzatishning eng muhim usullaridan biridir. Tomonlar orasida maxfiy kalitni xavfsiz almashish uchun cheklangan maydonlarda diskret logarifmlash muammosidan foydalanadi. Bu usul kuchli himoyani ta‘minlovchi ochiq kalitli kriptografiyaga yo‘l ochdi [5]. Biroq, “man-in-the-middle” hujumlari, agar u tekshirish usullari bilan ishlatilmasa, muvaffaqiyatli sodir bo‘lishi mumkin.

Ochiq kalitli kriptografiyaning yana bir muhim qismi shifrlash va raqamli imzolarni mumkin bo‘lgan RSA usulidir. Katta sonlarni tub ko‘paytuvchilarga ajratish uchun hisoblash qiyin bo‘lganligi sababli, RSA juda xavfsiz usuldir. U juda ko‘p xavfsiz ilovalarda qo‘llaniladi, chunki u keng qo‘llaniladi va kuchli xavfsizlikka ega. Shunga qaramay, RSA xavfsizlikni yuqori darajada ushlab turish uchun katta kalit o‘lchamlarini talab qiladi, bu esa kompyuterlar uchun qiyin bo‘lishi mumkin [6]. Elliptik egri chiziqli kriptografiya (EECh) shifrlash uchun ochiq kalitlardan foydalanishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. EECh, RSA ga qaraganda afzalroq, chunki u kichikroq kalitlarni yaratish uchun cheklangan maydonlar ustidagi elliptik egri chiziqlarning algebraik tuzilishidan foydalanadi.

Gomomorf shifrlash - bu himoyalangan ma‘lumotlarning shifrini ochmasdan hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beruvchi yangi usul. Bu siz hisob-kitoblarni amalga oshirayotganda ma‘lumotlarning maxfiyligini saqlaydi. Bu usul muhim ma‘lumotlar bilan xavfsiz ishlashni talab qiladigan foydalanish uchun mutlaqo yangi [7]. Lekin u keng qo‘llanilmaydi, chunki uni hisoblash uchun ko‘p mehnat talab etiladi va amalda qo‘llash qiyin.

Ma‘lumotlar xavfsizligi va identifikatsiyasi uchun [8] kriptografik xesh funksiyalari juda muhimdir. Merkle-Damgard sxemasi kichikroq xesh-funksiyalarni qayta-qayta birlashtirib, buzilmaydigan xesh-funksiyalarni yaratish usulidir.

Ko'pgina xavfsiz xesh-funksiyalar uning asosiga qurilgan, biroq uning qiymatlariga uzunlikni kengaytirish hujumlari sodir bo'lishi mumkin.

Xavfsiz xesh-funksiyalar, oqim shifrlari va tasdiqlangan shifrlash uchun asos sifatida sponge funktsiyalari juda moslashuvchan. Spongening xavfsizlik xususiyatlari ishlashiga ishonch hosil qilish uchun ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish kerak.

Matritsa ko'paytirish amali asosida asimmetrik shifrlarni yaratish yondashuvlari

Matritsalarini ko'paytirish operatsiyasini asosiy kriptografik almashtirish amali sifatida qo'llash asimmetrik shifrlash tizimlarida ham ishlatilishi mumkin. Biroq, simmetrik tizimlar singari, faqat matritsa ko'paytirishining o'ziga tayanish zaiflikka olib kelishi mumkin.

Asimmetrik shifrlarda, ayniqsa, katta o'zgaruvchan polinomial strukturaga ega bo'lgan algoritmlar uchun individual kirish bitlarining chiqish bitlariga ta'sirini to'g'ri tushunish muhimdir. Bu kabi tizimlarda subbloklar va kalitlar odatda algebraik struktura sifatida qaraladi, bu esa algebraik yondashuvlar orqali hujumlarni osonlashtirishi mumkin.

Asimmetrik blokli shifrlar uchun ko'proq murakkab transformatsiyalar talab qilinadi.

Masalan, ma'lum yoki tanlangan manba matnlari asosida hujumlarga qarshi chidamlilikni oshirish uchun bir necha turdagi algebraik almashtirishlar qo'llanishi lozim. Faqat matritsa ko'paytirishga tayanadigan tizimlar oddiy chiziqli tenglamalar sistemasiga yechim orqali tahlil qilinishi mumkin, bu esa kalitlar haqidagi muhim ma'lumotlarni ochib berishi mumkin. Shunday qilib, asimmetrik shifrlash tizimida himoyani kuchaytirish uchun qo'shimcha amallar, masalan, bitlar darajasida ishlovchi almashtirishlar, mantiqiy amallar, darajali polinomlar, mantiqiy inkor va boshqa matematik operatsiyalarni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Matritsalarini ko'paytirishni boshqa murakkab operatsiyalar bilan birlashtirish, asimmetrik shifrlashda samaradorlikni oshirishga va kriptotahlilga qarshi mustahkam himoya yaratishga yordam beradi. Shuning uchun asimmetrik blokli shifrlash algoritmlarini yaratishda matritsa ko'paytirishni qo'shimcha almashtirishlar bilan uyg'unlashtirgan holda qo'llash zarurdir. Bu yondashuv xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi va asimmetrik shifrlash algoritmlarini algebraik kriptotahlillarga nisbatan kuchli qiladi.

Misol uchun, katta blokli asimmetrik algoritmda 800-bitlik blokni kichikroq subbloklarga bo'lib, har birini alohida qayta ishlash mumkin. Subbloklar yordamida kirish ma'lumotining segmentlari kalit yoki boshqa kriptografik o'zgaruvchilar bilan o'zaro bog'langan holda ishlanadi.

Matritsalar va ularning o'lchamlarini belgilash uchun chekli maydonni tanlash

Matritsalar uchun chekli multiplikativ gruppalarni tanlashda, kirish ma'lumotlar blokini o'lchami aniq belgilangan elementlar matritsasi shaklida ifodalash zarur.

Shu bilan birga, ma'lumotlarni iqtisodiy sarflash uchun, masalan, mikrokontroller yoki mikroprotssessor registrlari va xotirasi samarali foydalanishi uchun, matritsa yoki vektor elementlarini belgilovchi kichik ma'lumot bloklari o'lchami 8 bitga karrali bo'lishi tavsiya etiladi.

Bunday holda, o'lcham variantlari $S = 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56$ yoki 64 bit bo'lishi mumkin. Zamonaviy protssessorlar keng foydalanish imkonini beruvchi razryadlari hisobga olinsa, dasturiy ta'minot yo'naltirilgan blokli shifrlash algoritmlari uchun $S = 32$ bit va $S = 64$ bit o'lchamlar alohida ahamiyatga ega.

Xabar blokini S o'lchamli kichik bloklarga ajratilgandan so'ng, bu bloklarni matritsaviy ko'paytirish orqali "axborotni yo'qotmasdan" qayta ishlash uchun chekli maydon sifatida $GF(2^S)$ ni tanlash lozim. Bunday maydonlar elementlari $S - 1$ darajadan oshmagan binar ko'p hadli bo'lib, maydondagi ko'paytirish amali S darajali ajralmas ko'phadga bo'lish orqali amalga oshiriladi.

Agar bu shart bajarilmasa, transformatsiyada ishtirok etuvchi "elementar" birlik (ya'ni, qayta ishlash operatsiyalari uchun talab etiladigan element) mikroprotssessor yoki mikrokontroller registriga to'liq sig'masligi mumkin va bu "elementar" birlik qismlarini yig'ish uchun qo'shimcha elementar operatsiyalar bajarilishini talab etadi, bu esa blokli shifrlash algoritmining ishlash samaradorligini sezilarli darajada pasaytirishi mumkin.

Hozirgi vaqtda mustahkam blokli shifrlashni ta'minlash uchun kirish ma'lumotlar bloki o'lchami kamida 64 bit bo'lishi zarur deb hisoblanadi. Shuningdek, kirish ma'lumotlar bloki uchun 128, 256 va 512 bit o'lchamlarini qo'llash mumkin deb qabul qilinmoqda. Yuqoridagi afzal ko'riladigan blok o'lchamlari va ularning kichik bloklari o'lchamlari hisobga olinib, matritsa parametrlarini tanlash bo'yicha turli xil yechimlarni topish mumkin. 1 va 2-jadvalda kirish ma'lumotlar bloki vektor V yoki matritsa M sifatida qayta ishlanganda, matritsa elementlari o'lchamlari va matritsa o'lchamlarini tanlashning maqbul variantlari keltirilgan (Ma'lumotlar blokini V vektor sifatida qayta ishlashda oxirgi vektor kalit matritsa K ga ko'paytiriladi).

1-jadval.

T/r	M va K matritsalar elementlarining o'lchami, bit	M va K matritsa o'lchami	M kirish ma'lumotlar bloki, bit
1	16	2x2	64
2	8	4x4	128
3	32	2x2	128
4	64	2x2	256
5	16	4x4	256
6	32	4x4	512
7	128	2x2	512

2-jadval.

T/r	K matritsa va V vektor elementlarining o'lchami, bit	K matritsa (V vektor) o'lchami	V kirish ma'lumotlar bloki, bit
1	8	8x8 (8)	64
2	16	4x4 (4)	64
3	32	2x2 (2)	64
4	8	16x16 (16)	128
5	16	8x8 (8)	128
6	32	4x4 (4)	128
7	64	2x2 (2)	128
8	16	16x16 (16)	256
9	32	8x8 (8)	256
10	64	4x4 (4)	256
11	128	2x2 (2)	256
12	16	32x32 (32)	512
13	32	16x16 (16)	512
14	64	8x8 (8)	512
15	128	4x4 (4)	512

Ushbu jadval matritsa va vektor asosidagi blokli shifrlash algoritmi uchun matritsa elementlarining o'lchamlari, ularning o'lchami va kirish ma'lumotlari bloki hajmi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi.

Ushbu turli kombinatsiyalar yordamida blokli shifrlash algoritmi yaratiladi, u protsessor resurslarini samarali foydalanadi va shifrlash tezligini oshiradi.

Xulosa

Hozirgi kriptografiyada sonlar nazariyasi, ehtimollar nazariyasi, algebra va kombinatorika kabi rivojlangan tushunchalar qo'llaniladi. Sonlar nazariyasi, masalan, RSA kabi ochiq kalitli kriptografiya tizimlarini yaratishda asosiy rol o'ynaydi; bunday tizimlar katta tub sonlarni faktorizatsiya qilishning murakkabligi tufayli yuqori xavfsizlikka ega. AES kabi simmetrik kalit algoritmlari algebraik tuzilmalar (gruppalar, halqalar va maydonlar) asosida ishlaydi va aniq matematik jarayonlar orqali tezkor shifrlash va shifrdan ochish imkonini beradi.

Statistik xususiyatlarni o'rganish orqali kriptograflar o'z algoritmlarining xavfsizligi va samaradorligini oshirishlari, shuningdek, brutto fors va boshqa hujumlarga qarshi bardoshlilikini yaxshilashlari mumkin. Kriptografik tizimlar matematik asosga tayanganligi sababli, ularning usullari ishonchli va muammolarga chidamli bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G. U. Juraev and A. B. Mavlonov, "Delving into Potential Asymmetric Cryptographic Algorithms for the PostQuantum Era," 2024 IEEE 25th International Conference of Young

- Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), Altai, Russian Federation, 2024, pp. 2510-2513
2. A. Ikramov and G. Juraev, "The Complexity of Testing Cryptographic Devices on Input Faults", Network and System Security: 15th International Conference NSS 2021 Tianjin China October 23 2021 Proceedings 15, pp. 202- 209, 2021.
 3. A. J. Menezes, P. C. Van Oorschot and S. A. Vanstone, "Handbook of applied cryptography", 2018.
 4. J. Ding and D. Schmidt, "Rainbow, a New Multivariable Polynomial Signature Scheme", in Applied Cryptography and Network Security, 2005, pp. 164–175.
 5. A. Mavlonov, "INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF USING MATRIX MULTIPLICATION IN ASYMMETRIC CRYPTOGRAPHIC SYSTEMS", Academic research in educational sciences, vol. 2, no. 10, pp. 89-93, 2021.
 6. D. Tosh, O. Galindo, V. Kreinovich and O. Kosheleva, "Towards Security of Cyber-Physical Systems using Quantum Computing Algorithms", 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering (SoSE), pp. 313-320, 2020.
 7. Max Panoff, Honggang Yu, Haoqi Shan and Yier Jin, "A Review and Comparison of AI-enhanced Side Channel Analysis", J. Emerg. Technol. Comput. Syst, vol. 18, no. 3, pp. 20, July 2022.
 8. I. Moskovchenko, M. Pastukhov, A. Kuznetsov, T. Kuznetsova, V. Prokopenko and V. Kropyvnytskyi, "Heuristic Methods of Hill Climbing of Cryptographic Boolean Functions", 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S T), pp. 1-6, Oct. 2018.